

THE ADVENTURES OF

TERRIX

A COMPLICATED CHOICE!

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 862663.

DIE ABENTEUER VON

TERRIX

EINE SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNG

EIN COMIC VON CHIARA LEONE

ICH BIN MIR NICHT SICHER... WELCHES SUPERHELDENTEAM KANN MIR HELFEN, UNSEREN PLANETEN ERDE ZU RETTEN?

ICH HAB'S!
ICH WERDE JEDE BASIS BESUCHEN!

SO KÖNNEN WIR GEMEINSAM HERAUSFINDEN, WER MIR HELFEN KANN!

ICH BIN
GLEICH DA!

HEY TERRIX!
ENTSCULDIGE
DIE SPRITZER

HALLO
SUPER-
MARINA!

ATTENZIONE!

ICH HELFE LITTLE
BUBBLE DABEI, IHR
LUFTLOCH BESSER ZU
BENUTZEN! KOMM MIT
UNS, TERRIX!

WIR SIND DA,
DAS IST DIE
INSEL!

VIELEN DANK FÜRS MIT-
NEHMEN, MARINA UND
VIEL ERFOLG MIT DEINEM
LUFTLOCH, BUBBLE!

SCHNELL, ISS DIE SAFTIGE ERDBEERE, BEVOR DICH SUPER-KAROTTE SIEHT!

SUPERGIRL, VERSUCHEN WIR ES NOCH EINMAL MIT DER SUPERFRUCHTKANONE! ABER ZIELE DIESES MAL IN MEINEN MUND!

SUPERGIRL, BABYFRUCHT! DIESES MAL GEHT IHR WIRKLICH ZU WEIT! IHR WISST, DASS MAN NICHT MIT ESSEN SPIELT!

TERRIX,
ENTSCULDIGE DIE
BEIDEN FAULENZER.
WAS MACHST DU HIER?

ICH BRAUCHE DEINEN RAT.
WEIßT DU, WER MIR HELFEN
KANN, DIE UMWELT-
PROBLEME ZU LÖSEN?

AH, DAS WIRD EINE HE-
RAUSFORDERUNG, ABER
DU KANNST AUF UNS
ZÄHLEN! LASS UNS ZUR
OBSTZENTRALE FAHREN.
DORT WURDE ETWAS
NEUES HERAUS-
GEFUNDEN.

KOMM MIT,
ICH ZEIGE SIE DIR!

ALLE AN DEN TISCH!

ICH HABE HUNGER!

ERSTER!

LASS AUCH WAS FÜR MICH ÜBRIG!

DIESER GEBACKENE KÜRBIS IST LECKER!

REICHT MIR JEMAND DIE AVOCADO?

SALAT MIT KOHL-MICROGREENS
AUS DINKEL, GEKOCHTEN EIERN
UND AVOCADO

RUCOLASALAT MIT
ERDBEEREN, WALNÜSSEN
UND OLIVENÖL

FISCHBÄLLECHEN MIT SESAM
UND SPINAT UND OLIVEN

OBSTSALAT MIT
SCHOKOFLOCKEN UND SAHNE

UFF, WAS FÜR
EIN ESSEN!
ALLES SEHR
LECKER!

ABER NATÜRLICH
WURDE ALLES HIER
VON UNS PRODUZIERT!

WILLKOMMEN IN
UNSEREM LABOR!

ACQUA

HEY, NEIN, WAS MACHST DU DA?
DU MUSST MIT DEN SAMEN SEHR
VORSICHTIG SEIN, DIE SIND SEHR
EMPFINDLICH!

SIE SIND EMPFINDLICH,
ABER SEHR WICHTIG
FÜR UNSERE ERNÄH-
RUNG, WEIL SIE REICH
AN NÄHRSTOFFEN SIND!

SIE WERDEN AUCH MIKROGEMÜSE
GENANNT. SIE WERDEN GE-
ERNET BEVOR SIE REIF SIND.
SCHON ZWISCHEN 7 BIS 21 TAGEN
NACH DER AUSSAAT.

UND WENN SIE DIE
ERSTEN BLÄTTER ENT-
WICKELT HABEN, KÖNNEN
WIR SIE ESSEN!

SIE SIND DIE SUPERFOODS DER ZUKUNFT. WIR HELFEN FAMILIEN AUF DER GANZEN WELT, SIE ANZUBAUEN, UM EINE GESÜNDERE UND NACHHALTIGERE ERNÄHRUNG FÜR ALLE ZU SCHAFFEN!

SIEHST DU?

... UND NICHT NUR DU,
MEIN LIEBER, AUCH WIR
SCHÜTZEN DIE NATUR
UND HALTEN DIE MEN-
SCHEN DAVON AB, SIE
ZU ZERSTÖREN!

KEINE
FABRIKEN
HIER!

DU SOLLTEST DIESE
TIERE BESSER NICHT
VERLETZEN ODER ICH
WERDE DIR EINE
LEKTION ERTEILEN!

KOMMT SCHON MÄDELS,
MEHR KRAFT, ICH MÖCHTE
MEHR LILA IN DIESEM
REGENBOGEN SEHEN.

HALLO TERRIX, WIR
ÜBEN FÜR DIE SHOW
HEUTE ABEND.

NATÜRLICH BIST DU AUCH
INGELADEN. ES WIRD EINE SHOW
MIT LICHTERN UND FARBEN. ICH
BIN MIR SICHER, DASS ES DIR
GEFALLEN WIRD! WIR ERWARTEN
DICH UM 19:00 UHR IM GEMÜSE-
GARTEN AUF DEM DACH DER
SUPERHELDENBASIS!

WÄHRENDEDESSEN
IN DER TIER-BASIS...

IMMER
CRASHTS

DU HAST LEICHT REDEN,
HERR EULE, DU HAST
FLÜGEL!

JUNGS, JUNGS!
RATET MAL, WEN
ICH HIER DRAUßEN
GEFUNDEN HABE!

WENN DU
FRAGEN DAZU
HAST...

SUPER-LUCHS
KLÄRT GERNE
ALLE DEINE
ZWEIFEL!

ICH MUSS JETZT
GEHEN. DU WEIßT
JA, PFLANZEN
GIEßEN SICH NICHT
VON SELBST, HE HE!

ÄHM, DIESE PFLANZEN
BEWÄSSERN SICH
TATSÄCHLICH SELBST!

SIEHST DU, TERRIX, DIESES SYSTEM
HEIßT HYDROPONIK. DADURCH KÖNNEN
PFLANZEN OHNE WASSERVERSCHWENDUNG
MIT VIELEN NÄHRSTOFFEN UND OHNE
PESTIZIDE VERSORGT WERDEN.

DIE BELEUCHTUNG IST EBENFALLS SEHR WICHTIG. WIR VERWENDEN LED-LEUCHTEN, DIE SONNENLICHT NACHAHMEN.

MIT DIESEN LICHTERN KÖNNEN WIR STEuern, WIE SCHNELL DIE PFLANZEN WACHSEN.

DADURCH KÖNNEN WIR OBST UND GEMÜSE ANBAUEN, DIE IN UNSEREM KLIMA NICHT WACHSEN KÖNNEN!

CARAMBOLA

FRUITO DEL DRAGO

HEY
TERRIX!

HALLO JUNGS!
WAS MACHT IHR?

OH, WIR BASTELN EIN PAAR
DEKORATIONEN FÜR DIE
SHOW HEUTE ABEND!

WIR BASTELN BLUMEN-
DEKORATIONEN MIT OBST,
GEMÜSE UND FARBIGEM
PAPIER

WIR HABEN AUCH
EIN PAAR SNACKS.
MÖCHTEST DU
WELCHE?

ICH HABE DAS
HIER GEMACHT, WIE
FINDEST DU ES,
TERRIX?

SUPER AQUA GIRL, WARUM WEINST DU? STIMMT WAS NICHT?

ICH WURDE NICHT ZUR SHOW HEUTE ABEND EINGELADEN. ALLE WERDEN DORTHIN GEHEN, AUßER MIR!

DAS IST SICHERLICH NUR EIN FEHLER. VIELLEICHT IST DEINE EINLADUNG VERLOREN GEGANGEN?

NEIN, NEIN! SIE HABEN MICH VERGESSEN!

TERRIX!

HANDWERKER-TEAM!
BITTE MELDEN! TERRIX
BRAUCHT UNSERE HILFE!

JUNGS, IM ERNST.
ES IST NUR EIN
KRATZER!

ICH ÜBERNEHME
DAS!

ET VOILÀ,
WIE NEU!

HEY, GANZ RUHIG, TERRIX! DAS IST NUR ROBERT DER HAI. WIR KÜMMERN UNS UM DIE FISCH FÜR UNSER AQUAPONIK-SYSTEM IN DER GEMÜSEBASIS.

UNSERE AUFGABE IST ES,
DEN FISCHEN ZU HELFEN,
GESUND ZU WERDEN UND
DAFÜR ZU SORGEN, DASS
SIE GESUND, AUSGERUHT
UND GUT ERNÄHRT SIND.

KOMM, ICH ZEIGE
DIR DIE AQUAPONIK!

HEY SUPER-SCHARF, DIE FISCH
SIND SO UNHEIMLICH!! KÖNNEN
DIE PFLANZEN NICHT ANGST
BEKOMMEN UND DANN NICHT
MEHR WACHSEN?

HIER SIND
WIR!

HAHAHA, GROBE ZWIEBEL, WIE OFT
MUSS ICH ES DIR NOCH ERKLÄREN?
DEN PFLANZEN IST ES EGAL, WIE
DIE FISCH AUSSEHEN. DANK IHNEN
ERHALTEN SIE VIELE NÄHRSTOFFE.

DIE PFLANZEN NEHMEN DAS WASSER MIT DEN ORGANISCHEN ABFÄLLEN DER FISCHE AUF UND FILTERN ES. DAS SAUBERE WASSER KOMMT DANN GEREINIGT ZU DEN FISCHEN ZURÜCK. DANACH WIEDERHOLT SICH DER KREISLAUF.

WENN ETWAS SO ENG ZUSAMMENLEBT UND SICH GEGENSEITIG UNTERSTÜTZT, NENNT MAN DAS SYMBIOSE.

GANZ GENAU!

MIT AQUAPONIK IST ES MÖGLICH, JEDE ART VON GEMÜSE ANZUBAUEN.

JUNGS?

WAS MACHT IHR
NOCH HIER? DIE
SHOW BEGINNT
IN WENIGEN
AUGENBLICKEN!

HUI, GERADE NOCH
RECHTZEITIG!

HALLO!

TERRIX!

HEY, HAST DU NICHT ZUFÄLLIG
SUPER AQUA GIRL GESEHEN? SIE
IST HEUTE ABEND DER EHREN-
GAST, ABER WIR KÖNNEN SIE
NICHT FINDEN!

HIER IST SIE! ICH
HABE SIE GEFUNDEN!

MIAU

KANN ICH DIESES
BAND JETZT VON
MEINEN AUGEN
NEHMEN?

HAT JEMAND
SUPER AQUA GIRL
GESEHEN?

UNTERDESSEN HINTER DEN KULISSEN...

AH, GOTT SEI DANK,
MEINE LIEBE. BIST
DU BEREIT, DIE BÜHNE
ZU BETRETEN?

ICH MACHE
DIR DIE
AUGENBINDE AB!

WAS IST
LOS?

A girl with green hair and glasses is speaking into a microphone to a girl with blonde pigtails.

BEVOR ICH IHNEN
UNSEREN EHRENGAST
VORSTELLE, ÜBERGEBE
ICH DAS MIKRO AN
LADY FOOD!

A girl with blonde pigtails is pointing towards a sun icon.

SONNENLICHT IST FÜR
UNS ALLE SEHR WICHTIG,
ABER VERGESST NIE,
DASS MAN FÜR EINEN
REGENBOGEN AUCH
REGEN BRAUCHT.

A stage scene with two girls on the left, a girl in a red cape in the center, and a girl in a red dress on the right. The stage is lit with yellow spotlights.

UND AUS DIESEM GRUND
HABEN WIR HEUTE EINEN
EHRENGAST...
SUPER AQUA GIRL!!!

SPRÜHT DIE
FARBEN,
MÄDELS!

**ACHTUNG! HIER SPRICHT TERRIX.
ICH HABE DIE LÖSUNG! JEDER VON
EUCH WIRD MIR HELFEN, UNSEREN
PLANETEN ZU ERHALTEN.**

**WIR WERDEN BEI SONNEN-
AUFGANG AUFBRECHEN! BIS
DAHIN ERHOLT EUCH GUT UND
HERZLICHEN DANK AN ALLE!**

TO BE CONTINUED...

IMPRESSUM

Autorin:

Chiara Leone
Accademia delle Belle Arti Bologna
Via delle Belle Arti 54
40126 Bologna (Italy)

Übersetzung aus dem Italienischen:

Ann-Kristin Steines
ILS Research gGmbH

Herausgeber deutsche Übersetzung:

ILS Research gGmbH
Brüderweg 22-24
44135 Dortmund (Germany)
poststelle@ils-forschung.de
www.ils-research.de

© ILS Research 2022

doi: 10.5281/zenodo.6795248

Research